

“SABO VA SAMANDAR” ASARIDAGI PRAGMATIK INTENSIYALAR TAHLILI

*Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat
o‘zbek tili va adabiyoti universiteti
2-bosqich tayanch doktoranti
Turobova Nargiza Arolovnaning
nargizaralovna@gmail.com*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20249207>

Annotatsiya. Mazkur maqolada “Sabo va Samandar” asari dialoglarida pragmatik intensiyaning ifodalanish xususiyatlari pragmalingsvistik yondashuv asosida tahlil qilinadi. Maqolada qahramonlar nutqida kinoya, istehzo, hazil, ritorik so‘roq hamda emotsional-ekspressiv birliklarning kommunikativ-pragmatik ta’sirni yuzaga chiqarishdagi o‘rni yoritilgan. Shuningdek, dialogik nutqda ekspressiv va perlokutiv nutqiy aktlarning voqelanishi ham tahlil qilingan. Tadqiqot natijasida pragmatik intensiya personaj nutqining ta’sirchanligini oshirish, yashirin ma’nolarni ifodalash va badiiy-estetik mazmuni shakllantirishda muhim omil ekanligi aniqlangan.

Kalit so‘zlar: pragmatik intensiya, nutqiy akt, kinoya, dialogik nutq, kommunikativ strategiya, perlokutiv ta’sir

Abstract. This article analyzes the expressive features of pragmatic intention in the dialogues of the work “Sabo and Samandar” based on a pragmalinguistic approach. The article highlights the role of irony, sarcasm, humor, rhetorical questioning, and emotional-expressive units in the characters’ speech in creating a communicative-pragmatic effect. The occurrence of expressive and perlocutionary speech acts in dialogical speech is also analyzed. As a result of the study, it was found that pragmatic intention is an important factor in increasing the expressiveness of the character’s speech, expressing hidden meanings, and forming artistic and aesthetic content.

Keywords: pragmatic intention, speech act, irony, dialogical speech, communicative strategy, perlocutionary effect

Аннотация. В данной статье на основе прагмалингвистического подхода анализируются выразительные особенности прагматического намерения в диалогах произведения «Сабо и Самандар». В статье освещается роль иронии, сарказма, юмора, риторических вопросов и эмоционально-экспрессивных единиц в речи персонажей в создании коммуникативно-прагматического эффекта. Также анализируется возникновение экспрессивных и перлокутивных речевых актов в диалогической речи. В результате исследования установлено, что прагматическое намерение является важным фактором повышения выразительности речи персонажа, выражения скрытых смыслов и формирования художественно-эстетического содержания.

Ключевые слова: прагматическое намерение, речевой акт, ирония, диалогическая речь, коммуникативная стратегия, перлокутивный эффект.

Dunyo tilshunosligida bugungi kunda antropotsentrik tilshunoslik yo‘nalishlaridan biri deb e’tirof etilayotgan pragmalingsvistika keng qamrovli soha sifatida rivojlanmoqda. Pragmalingsvistikaning zamonaviy taraqqiyot bosqichida matnni shunchaki lisoniy birliklar yig‘indisi bilan emas, balki jonli muloqot jarayoni – diskurs nuqtayi nazaridan o‘rganish ustuvor yo‘nalishga aylandi. Badiiy diskursda so‘zlovchi (muallif yoki qahramon) tinglovchi (kitobxon yoki bosh qahramon) o‘rtasidagi munosabat markazida pragmatik intensiya turadi.

Nutqiy muloqotning eng kichik birligi nutqiy akt hisoblanadi va pragmalingsvistikaning asosiy tushunchalaridan biri sifatida alohida ahamiyatga ega. *Akt* terminining lug‘aviy ma’nosi *jarayon, harakat* demakdir. Nutqiy muloqot ishtirokchilarining o‘zaro munosabati, ijtimoiy

Lisoniy meros va tilshunoslik taraqqiyoti

maqomi, nutqiy muloqot vaziyati, o‘zaro tushunish jarayoni, harakat xususiyatlari, gender o‘ziga xosligi ichki intensiyasi nutqiy akt mazmunini shakllantirishda muhim o‘rin egallaydi.

Zamonaviy tilshunoslikda muloqot jarayonlarini tadqiq qilishda J.Ostin, Z.Vendler, J.Serl kabi olimlarning lingvistik pragmatika, xususan, nutqiy akt nazariyasi doirasida olib borilgan ishlari alohida ahamiyatga ega [6,7:170]. Nutqiy akt tushunchasini M.Hakimov “Nutqiy aktlar matn yoki nutq mazmunidan hosil bo‘luvchi umumma‘nolardir” [3:107], deb ta‘rif bersa, Sh.Safarov “Nutqiy akt so‘zlovchining ma‘lum muhitda, aniq maqsadda tinglovchilarga lisoniy murojaati” ekanligini ta‘kidlaydi [8:77]. A.Maslova fikricha, nutqiy akt bu muayyan maqsad bilan yuzaga kelgan, faol ta‘sir vazifasiga ega ifodadir. Nutqiy akt bu bir vaqtda yuz beruvchi uch bosqichdan: lokutiv, illokutiv va perlokutiv darajadan, aktdan tarkib topuvchi murakkab tuzilma sanaladi [5:51].

Intensiya – (lot. Intentio - «niyat; istak») – ongning diqqat markazida bo‘lishi, har qanday mavzudagi fikrlash. Istakdan farqli o‘laroq, intensiya maqsadli harakat rejasi sifatida tushuniladi. Intensiya terminini tilshunoslikda J.Ostin kiritgan bo‘lib, u pragmatikada kommunikativ (illokutiv) akt sifatida yuritiladi. Har qanday matnda so‘zlovchi nutq predmeti xususidagi ma‘lum axborotni u yoki bu shaklda bayon etadi. Axborotning bayon qilinishi so‘zlovchining individual uslubi bilan uzviy bog‘lanadi. Ana shunday vaziyatlarda referensiyal va propozitsional aktning tarkibida o‘z ichki maqsadi asosida oshkora yoki yashirin axborotni ham ifoda etadi [3:125].

Intensiya badiiy matn diskursida hayrat, maslahat, undash, istehzo, kinoya, uyalish, rad etish, hissiy munosabat kabi holatlarni ifoda etishda qo‘l keladi.

Muallif intensiyasining yuzaga kelishini quyidagi misollarda ko‘rish mumkin.

Qani bekormaslarini siz ayting-chi, qo‘limizga qog‘oz-qalam olib yozib olaylik, – Abduvali ham kulib hazillashgan bo‘ldi qizga.

Siz kulmang, Abduvali, gap jiddiy masala ustida ketyapti, – o‘zi ham Abduvalidan qolishmay jilmaydi Sojida. – Siz aytgan tuyg‘u aslo muhabbat emas, balki nasl qoldirish, avlodni davom ettirish instinkti... Maktabda biologiyani yaxshiroq o‘qish kerak edi, do‘stim... – hammani kuldirib gapini tugatdi qiz. Bu parcha intensiya jihatdan juda boy: qarshilik, bevosita tanqid bilan birga bilvosita masxara qilish anglashiladi. Aynan kinoya “bekormaslarini”, “qog‘oz-qalam olib yozib olaylik”, “biologiyani yaxshiroq o‘qish kerak edi” birliklari orqali ifodalangan. Abduvalining muhabbat haqidagi qarashlari Sojidaning kinoyali javobiga ulanib ketdi. Yigit muhabbatni insondan nasl qoldirish deb tushuntirsa, Sojida bunga mutlaqo qarshi. Buning uchun yigitni biologiyani yaxshi bilmaslikda ayblamoqda.

Nutqiy (kommunikativ) intensiya intensiyaning bir turi sifatida nutqiy akti amalga oshirish niyati. Aksariyat tilshunoslar intensiyani muloqot jarayonining bevosita tarkibiy qismi deb hisoblashadi. Intensiya borasidagi “adresatga ta‘sir qilish uchun motivatsiya va maqsadni belgilash” (Formanovskaya) [2.29], “nutqiy aktning kommunikativ mazmuni” (Zimnyaya), “nutqning potensial mazmuni” (Axmanova) kabi tavsiflar zamirida kommunikatorlarning motiv va maqsadlari bilan bog‘liqlik nazarda tutiladi [1:179]. Badiiy matndagi dialoglar ham intensiyaga yo‘l ochadi:

Bu gaplaringizni hali sevib ko‘rmagan odam eshitsa, “sevgisi shu bo‘lsa, yelkamning chuquri ko‘rsin!” demaydimi? Sevgi bilan odamlarni, ayniqsa, yoshlarni qo‘rqitmaslik lozim. Aksincha, uni targ‘ib etish kerak...

– *Bunga aslo zarurat yo‘q, – bo‘ldi uni Abduvali lablarida aks etgan andak kinoya bilan, – hozirgi yoshlar tuxumdanoq “I love you!” deb chiqyapti.*

Auditoriyaga yana yengil kulgi o‘rladi.

– *Men boshqa muhabbatni nazarda tutyapman, Abduvali! – fikriga zo‘r berdi Sojida.*

Qanaqa muhabbat ekan u, eshitaylik-chi, – Abduvali qulog‘ini ushlab oldinga engashdi. – *Shoxi yo dumi yo‘qdir, a? Parchada muhabbat xususidagi munozara tobora qizib borar edi. Sojidaning muhabbat haqidagi fikrlari biroz kulgiga aylantirib yuborildi. Tabiiyki, bu unga xush yoqmadi. U nazarda tutgan muhabbat yuqori pog‘onada edi. Abduvali esa uni yoshlarning “I love you”siga tenglashtirdi. Qolaversa, bugungi yoshlar juda kichikligidan sevgiga oshno bo‘layotganligiga kinoya qildi. Yengil kulgi bora-bora masxaraga aylanib ketayozdi. Buni*

Lisoniy meros va tilshunoslik taraqqiyoti

Abduvalining muhabbatning “*shoxi yo dumi yo qdir, a?*” deya ochiq kinoya, masxara qilganidan ham payqash mumkin. “*Yelkamning chuquri ko’rsin*” frazeologizmi orqali rad etish nutqiy akti yuzaga chiqadi. Umuman olganda, yuqoridagi parchada muallif so‘z qo‘llash mahorati bilan dialogning emotsional va ta’sirchan ruhini yanada kuchaytirgan.

Nutqiy muloqot paytida nutq ishtirokchilari o‘z intensiyasini, ya’ni maqsadi, niyati, muddaosini tushuntirish uchun u yoki bu sintaktik qurilma, sodda yoki qo‘shma gap turidan foydalanishga harakat qiladilar. Muloqot intensiyasi uzatilayotgan axborotning negizini tashkil qiladi. Shu sababli muloqot jarayonida so‘zlovchi tinglovchiga yetkazish istagida bo‘lgan axborotni qanday uzatishi va umuman ushbu axborotni muloqot matniga kiritish yo‘llari masalasiga qiziqish kuchli [8:236]. Ulug‘bek Hamdamning “Sabo va Samandar” romanidagi quyidagi parchada dialogdagi ohang va so‘z tanlovi qahramonlarning ichki munosabatini ochib beradi:

– *Ha-ya, kim ekan u domla, muncha qiziqmasa?..*

– *Adabiyotdan kiradi. Kelishgangina... – shunday dedi-yu o‘qituvchining hadeb o‘zlariga ko‘z tashlayotganidan sergaklanib, lab-lunjini to‘g‘rilagancha, go‘yo ma‘ruzani eshitib-u yozib borayotgandek daftariga engashdi Nazira.*

– *Fu-uu, Saboning kuni qayoqdagi bir domlaga qolibdi-da...*

– *Yo‘g‘-a, darsiga qiziqayotgandi-iir...*

Ikki o‘rtoq bir-biriga ma‘noli boqib qiqirlashdi. Keltirilgan badiiy parchada pragmatik intensiya: “*Ha-ya, kim ekan u domla, muncha qiziqmasa?..*” Bu gap kinoya qilingan, “*Fu-uu, Saboning kuni qayoqdagi bir domlaga qolibdi-da...*” jumlasida istehzo, hazilomuz mazxara kuchli seziladi, “*Fu-uu*” undovi hissiy munosabatni kuchaytirib, gapning emotsional ta’sirini oshiradi.

Endi aytinglar, oyimchalar, – O‘lmas amma boshini burib yonidagilarga qaradi, – qaysi biringlar turmushdan yolchimadilaring, qaysi biringlar eringni yomon ko‘rasan?

– *Voy, Xudoyim, – dedi kimdir uyalinqirab.*

Kimdir “piq” etib kuldi.

– *Erni yomon ko‘rib bo‘larkanmi, o‘ylab gapiring, O‘lmasxon, – dedi shaddodrog‘i.*

Ha, barakal-la-aa, – dedi cho‘zib O‘lmasxon amma. – Sen ham qizim Nilufar, Tolibjonni sekin-asta yaxshi ko‘rib qolasan. Bolali bo‘lganingdan keyin esa Tolibjondan o‘zga erkakni tasavvur ham qilolmaysan. Hayot shunaqa qizim!.. (U.Hamdam). Nilufarning bu ahvolini ko‘rgan O‘lmasxon ammasi ham uni yupatishga harakat qiladi. Yuqorida keltirilgan parchada ritorik so‘roq gap orqali hayotiy tajribani tasdiqlash, nasihat, ishontirish ifodalangan bo‘lsa, “*Voy, Xudoyim...*”, “*Kimdir “piq” etib kuldi*” bu o‘rinda uyaliq, hayrat nutqiy akti shakllangan. Ko‘rinib turibdiki, asarda hissiy ta’sir: murojaat shakllari, kulgi va undov, ritorik so‘roq gap, cho‘zib aytilgan ohang (“barakal-la-aaa”) orqali kuchaytirilgan.

Xulosa qilib aytganda, badiiy asardagi dialoglar tahlili shuni ko‘rsatdiki, pragmatik intensiya badiiy nutqda qahramonlarning kommunikativ maqsadi, hissiy holati va o‘zaro munosabatlarini ifodalovchi muhim pragmatik vosita hisoblanadi. “Sabo va Samandar” asarida kinoya, hazil, istehzo, ritorik so‘roq gaplar, undovlar, frazeologik birliklar hamda noverbal vositalar orqali nutqning emotsional-ta’sirchanligi kuchaytirilgan. Dialoglarda adresantning ishontirish, bahslashish, tanqid qilish, masxara qilish, hissiy ta’sir o‘tkazish kabi maqsadlari yashirin va bilvosita shakllarda namoyon bo‘ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Ахманова О.С. Словарь лингвистических терминов. Изд. 2-е. – М.: Советская Энциклопедия, 1969. – С. 179.
2. Формановская Н.И. Речевое общение: коммуникативно-прагматический подход. – М.: Русский язык, 2002. – С. 29.
3. Ҳақимов М. Ўзбек тилида матннинг прагматик талқини. Филол.фан.док.дисс. – Тошкент, 2001. – Б.125.
4. Намдамов У. “Sabo va Samandar” roma, “Yangi asr avlodi, – Toshkent, – 2018.
5. Маслова А. Введение в прагмалингвистику. – Москва, Флинта. – С.51.
6. Вендлер З. Иллокутивное самоубийство // Новое в зарубежной лингвистике: Лингвистическая прагматика. – М., 1985. Вып. XVI. – С. 233-250.
7. Серль Дж. Классификация иллокутивных актов // Новое в зарубежной лингвистике: Теория речевых актов. – М., 1986. Вып. XVII. – С. 170-194
8. Сафаров Ш. Прагмалингвистика. – Тошкент, 2008. – Б. 236.